

КИБЕРГИГИЕНА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ

Шлыкова Нина Владимировна

E-mail: efimevan@mail.ru

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет» им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, аспирант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12633542>

Развитие технологического прогресса для современного образования проявило возможность выйти за привычные рамки традиционной образовательной парадигмы, кардинально изменить и дополнить образовательную среду, расширить возможности педагогической деятельности. Цифровизация обеспечила неограниченный доступ к информационным потокам и действиям с ними, позволила организовать образовательный процесс на высоком уровне даже в труднодоступных регионах, что дало новые пути формирования грамотных профессионалов с широким кругозором, умением оперативно вникать в ситуационные задачи и оптимально принимать решения [3].

Однако вместе с преимуществами цифровизации возрастает и угроза кибербезопасности. Кибератаки, утечки данных и другие киберугрозы становятся все более актуальными в сфере образования. Для эффективного применения цифровых технологий надлежит обеспечить безопасность учебной и личной информации участников образовательного процесса, обратить особое внимание на соблюдение некоторых правил в сети, а также на необходимость приобретения пользователями полезных навыков и привычек в цифровом поле, все процессы такого характера можно назвать одним термином кибергигиена. Данный термин не закреплен на законодательном уровне, так как является достаточно новым, в научной

литературе также не проработан в достаточной мере и не имеет официального трактования.

В предложенной статье рассмотрим понятие кибергигиена в плоскости образовательной системы Российской Федерации, выделим основные принципы безопасности в цифровой среде для учебных заведений, а также внесем рекомендации по развитию культуры кибергигиены среди участников образовательного процесса.

Изучим морфемiku слова «кибергигиена». Оно имеет составной корень из двух частей «кибернетика» и «гигиена». Происхождение слов древнегреческое, «кибернетика», в переводе, «искусство управления», «гигиена» – это «здоровье», влияние окружающей среды на жизнедеятельность человека [6, С. 99]. В современном пространстве кибергигиена, это грамотное управление своими действиями в «окружающей среде» Интернет.

По предложению С.Кузнецова: «Кибергигиена – это соблюдение элементарных основ цифровой безопасности при работе с сетью Интернет» [5]. В научных трудах А.А. Козыревой понятие «кибергигиена» определено как «систематическое применение технических мер предосторожности, предпринимаемых пользователями с целью обеспечения конфиденциальности личной информации, безопасности и сохранения данных от преступлений с применением современных информационных компьютерных технологий» [4]. В Постановлении Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российскому юридическому лицу на разработку и реализацию на регулярной основе программы кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности» дается следующее определение: «Кибергигиена» – это совокупность знаний, навыков и установок в сфере информационной безопасности и цифровизации процессов деятельности человека, ведущих к повышению уровня информационной безопасности и качества жизни» [1].

Кибергигиена в образовательном контексте представляет собой набор практик и правил, направленных на защиту данных, устройств и сетей от киберугроз. Это использование цифровых технологий пользователями сознательно и ответственно, а не бездумно, создавая угрозу всей системе образовательного процесса конкретного учебного заведения или даже в объединении образовательных организаций. Понимание и соблюдение принципов кибергигиены в образовании должно способствовать созданию безопасного и продуктивного цифрового пространства для организации комфортного обучения, гармоничного развития личности обучающихся. Роль кибергигиены в формировании цифрового образовательного пространства невероятно важна, обеспечение безопасности и здоровья пользователей – приоритет российского образования, а кибергигиена база действий в сети Интернет.

В рамках формирования цифрового образовательного пространства кибергигиена обеспечивает ключевые аспекты взаимодействия пользователей в цифровом пространстве, их действий с информацией и организацией информационных процессов. Выделим и проанализируем основные из них.

1. Безопасность. Кибергигиена помогает обеспечить безопасное использование Интернета и цифровых технологий участниками образовательного процесса, защищая их от вредоносного контента, киберугроз, кибербуллинга и других опасностей.

2. Сохранение здоровья и благополучия. Контроль за временем, проведенным в сети, правильная организация рабочего места и профилактика проблем со здоровьем (например, со зрением или позвоночником) способствуют сохранению здоровья пользователей.

3. Развитие навыков безопасного поведения в цифровом пространстве. Обучение правилам безопасности в интернете, осознанному использованию социальных сетей, защите личной информации, помогает формировать у пользователей навыки и полезные привычки цифровой грамотности.

4. Повышение эффективности использования цифровых технологий. Корректное использование цифровых и информационно-коммуникационных технологий с учетом принципов кибергигиены способствует повышению производительности и эффективности работы как педагогов, так и обучающихся.

5. Создание позитивного цифрового опыта. Кибергигиена помогает создать позитивное и здоровое цифровое окружение, способствующее развитию личности и общения в сети.

Кибергигиена играет ключевую роль в формировании безопасного, здорового и продуктивного цифрового пространства. Соблюдение правил кибергигиены – это соблюдение базовых правил цифровой безопасности при работе в образовательном пространстве и использовании различных сопутствующих сервисов. Таким образом возникает необходимость в трансформации образовательного контекста в высшей школе в связи с нарастающей необходимостью обучения учащихся грамотному использованию цифровых технологий. Предлагается разработать совокупность мероприятий и правил, направленных на обеспечение безопасности и здоровья всех участников образовательного процесса при использовании цифровых и информационно-коммуникационных технологий, внедрить элементы кибергигиены в педагогическую деятельность.

Интеграция кибергигиены в учебный процесс может происходить путем разработки специальных курсов, которые будут включены в учебные планы и программы, проведения тренингов и семинаров повышения квалификации для педагогов по вопросам кибербезопасности и кибергигиены, чтобы они могли эффективно передавать эту информацию обучающимся. Для привлечения внимания к вопросам кибербезопасности возможно использовать интерактивные методики обучения, деловые игры и кейсы, предлагать учащимся разрабатывать проекты на тему кибергигиены, публично освещать различные инновационные методики в этой сфере, наладить сотрудничество с

кибербезопасными организациями и профильными специалистами для проведения тематических лекций, мастер-классов, тренингов и конференций.

Дисциплины по кибергигиене должны содержать в себе необходимые передаваемые смыслы, такие как, правильная организация рабочего места с учетом эргономики, контроль за временем, в цифровой среде, профилактика возможных проблем со здоровьем пользователя, а также обучение безопасному и эффективному использованию цифровых устройств и интернета. Основная цель включения кибергигиены в образовательный процесс подготовка обучающихся к безопасному и этичному поведению в цифровом мире. Знание о кибергигиене позволит сформировать комфортную среду для обучения и исследований, среду возможностей, актуальных идей и профессионального роста. Этот процесс обеспечит позитивную работу в цифровой среде на протяжении всей жизни пользователей, позволит сформировать целостное цифровое образовательное поле, что отразится на экономическом уровне всего нашего государства.

Литература:

1. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2022 г. № 94 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российскому юридическому лицу на разработку и реализацию на регулярной основе программы кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности» (документ утратил силу) / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/403488254/req=doc&base=PNPA&n=77735&dst=#EiSGqCUNStMBf9dA> (дата обращения: 10.05.2024)
2. Постановление Правительства РФ от 13 июля 2022 г. № 1244 «О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2022 г. № 94» / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/404996801/#block_1 (дата обращения: 10.05.2024)

3. Давыдова Г.И., Шлыкова Н.В. Формирование профессиональной информационной компетентности у будущих работников прокуратуры Республики Крым / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnoy-informatsionnoy-kompetentnosti-u-buduschih-rabotnikov-prokuratury-respubliki-krym/viewer> (дата обращения: 14.05.2024)
4. Козырева А.А. Определение термина «Кибергигиена» и возможность его применения в правовом поле / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-termina-kibergigiena-i-vozmozhnost-ego-primeneniya-v-pravovom-pole/viewer> (дата обращения: 14.05.2024)
5. Кузнецов С. Кибергигиена – личное дело? / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iz.ru/news/670025> (дата обращения: 14.05.2024)
6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов; под ред. Л.И. Скворцова. - 26-е изд., испр. и доп. - М: Оникс [и др.], 2009. - 1359 с.